

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА В МОЛОЧНЫХ ЗУБАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ

Иноятова Шахризода Шавкат кизи

Мирзаяров Зафар Содик угли

Кафедра Терапевтической стоматологии, Самаркандский
Государственный Медицинский Университет, г. Самарканд, Узбекистан

Марупова Мадина Хикматуллаевна

Научный руководитель – асс.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898013>

Введение: Проблема первичного кариеса зубов и его осложнений остается актуальной в повседневной практике детского стоматолога. По данным В.Г.Сунцова и соавторов (2005), воспаление пульпы молочных и постоянных зубов занимает значительное место в структуре стоматологической заболеваемости у детей и составляет около 40-79% [1]. По данным Г.Б.Бинцаровской и соавторов (2008), кариес осложняется пульпитом временных моляров в 36,5% случаев [2]. Тактика и выбор метода лечения пульпита у детей зависят от различных факторов, в том числе от возраста и соматического здоровья детского организма, коммуникабельности детей и готовности родителей к сотрудничеству, кариесрезистентности, интенсивности кариозного процесса, формы пульпита, стадии формирования корня зуба, принадлежности к группе зубов.

В настоящее время в нашей стране пульпотомия молочных зубов у детей стала более приемлемой альтернативой девитальной экстирпации и ампутации пульпы. Согласно рекомендациям Американской академии детской стоматологии, существуют стандарты лечения витального пульпита молочных зубов при бессимптомных воспалительных состояниях в пульпе зуба.

Еще в 1996 году J.F. Roberts провел анализ клинических случаев применения формокрезола (ФК) для лечения молочных зубов. Наблюдение велось в течение всего периода функциональной активности леченных зубов до момента их замены. По результатам исследования клинически успешное лечение наблюдается в 99,3% случаев. В более поздних исследованиях Farooq N. S et al. 2000; Salako N. et al. 2003; Agamy H. et al. 2004 были представлены неоднозначные данные о том, что клинические и рентгенологические наблюдения применения препарата оцениваются на достаточно высоком уровне (70%-90%) [3,4,5]. Л.П.Кисельникова и соавторы (2002) рекомендуют после ампутации

коронковой пульпы молочных зубов и остановки кровотечения накладывать на устье корневого канала марлевую губку, смоченную 20% раствором формокрезола или «ЭндоГ №3» («ВладМиВа»), на 5 минут [6]. Для инициации регенерации корневого пульпы после ампутации коронковой пульпы используют гидроксид кальция (ГК). Однако ГК имеет очень сильную щелочную реакцию (рН 12), что часто приводит к образованию некротической зоны, острому или хроническому воспалению и дистрофическим изменениям в пульпе. Эти процессы являются факторами, приводящими к внутреннему иссушению стенок канала, и, наконец, ГК не рекомендуется использовать в качестве одонтотропной пасты при ампутации пульпы молочных зубов [7,8].

В.Г.Сунцов и соавторы (2006) предлагают использовать гель фосфата кальция с хлоргексидином в концентрации 0,02%.

МТА (Mineral Trioxide Aggregate) — материал, также рекомендуемый для прямого кавитирования корневого отдела пульпы при витальной ампутации. Данный материал прошел ряд доклинических исследований и одобрен для широкого применения организацией FDA в зарубежных странах. Клиническая эффективность его применения оценивается разными авторами в пределах 95-100% [8,9,10].

Цель исследования: изучить эффективность препарата «Триоксидент» при лечении пульпита молочных зубов методом витальной ампутации.

Материалы и методы. В странах СНГ создан материал «Триоксидент» (ВладМиВа), идентичный по своим характеристикам материалу МТА. Он разработан и рекомендован для лечения постоянных зубов. Основными компонентами водорастворимого стоматологического препарата «Триоксидент» являются оксиды кальция, кремния, алюминия. Гидроксид кальция при покрытии пульпы инициирует покрытие дентинного мостика, обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, считается, что в отличие от чистого ЦГ, этот материал в сочетании с другими компонентами, входящими в «Триоксидент», не вызывает внутреннего пересыхания стенок канала. В качестве активных бактерицидных агентов, имеющих общую химическую природу с основными компонентами, включены гидроксиды кальция и меди. Материал обладает высокой биосовместимостью, низкой растворимостью и высокой механической прочностью, а также обеспечивает герметичность полости и непроницаемость для бактерий.

Разработанный нами метод лечения пульпита молочных зубов с использованием «Триоксидента» включает следующие этапы.

Осмотр пациента и постановка диагноза, поддерживающая анестезия (инфильтрационная анестезия) с использованием Scandonest для детей до 5 лет и Ultracaini 1:200000 у детей старше 5 лет.

Изолировать зуб, очистить от зубного налета вращающейся щеткой и пастой, препарировать кариозную полость, раскрыть полость пульпы (стерильный бор); удалить коронковую пульпу (пульпотомию) острым экскаватором или стерильным шаровидным бором с орошением водой, обработать антисептическим раствором (0,05% раствор хлоргексидина). Провести гемостаз стерильными ватными шариками, смоченными в дистиллированной воде, в течение 3-5 минут. Далее просушить устья каналов стерильным ватным шариком, покрыть остаточную часть пульпы «Триоксидентом», наложить изолирующую прокладку из фотоотверждаемого материала, обновить (ревитализировать) коронковую часть зуба стеклоиономерным цементом, компономером или композитом. Назначить противовоспалительный препарат «Нурофен» в возрастной дозировке в течение 3-5 дней. Пациент находится на диспансерном наблюдении с регулярными осмотрами через неделю, месяц, а затем каждые 3 месяца после лечения. Описанным выше методом было пролечено 58 молочных зубов у 23 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Группа зубов, следующая: 2 резца верхней челюсти, 25 первых моляров нижней челюсти, 15 вторичных моляров нижней челюсти.

8 детей лечились под местной анестезией, 15 детей лечились под общей анестезией из-за беспокойного поведения и большого объема работы.

У всех детей был высокий индекс интенсивности кариеса, в среднем составляющий 10.

Контрольные осмотры проводятся через неделю после лечения, через месяц и через три месяца.

Результаты обсуждения. Первый контрольный осмотр был проведен через неделю после лечения. Осматривали полость рта, цвет зубов и слизистой оболочки, проводили перкуссию зуба и пальпацию слизистой оболочки около зуба. Оценивали краевое прилегание реставрации, реакцию на термические раздражители. Ни в одном из 23 случаев в течение срока патологических изменений не выявлено

При контрольном осмотре через месяц получены следующие результаты: все леченые зубы находились в зубном ряду. У 14 зубов (24,14%) коронки были серого цвета, однако при заключительной рентгенограмме, перкуссии и термозондах патологических изменений не выявлено. У 2 зубов (3,45%) произошла разгерметизация реставрации, в связи с чем было принято решение провести повторное лечение зубов методом девитальной экстирпации.

Почти у 42 зубов (72,41%) патологических изменений не выявлено как при внешнем осмотре, так и при рентгенологическом исследовании. Таким образом, лечение можно считать успешным в 96,55% случаев.

Дальнейшее контрольное обследование было проведено через 3 месяца. В связи с полученными данными краевое прилегание в реставрации двух зубов было нарушено, в связи с чем было принято решение о проведении повторного лечения методом витальной ампутации. В околозубных областях как при внешнем осмотре, так и при рентгенологическом исследовании патологических изменений не выявлено.

Таким образом, после трехмесячного обследования лечение 54 молочных зубов было эффективным, то есть в 93,1% случаев, и неэффективным у 4 зубов, а именно в 6,9% случаев. Необходимо признать, что даже после трехмесячного обследования причиной отрицательных результатов лечения был не неправильный выбор метода лечения или дефект в процессе, а нарушение краевого прилегания реставрации.

Заключение. Существующие методы лечения пульпита молочных зубов позволяют не только сохранить зуб в зубном ряду в большинстве случаев до его выпадения, но и в ряде случаев обеспечить жизнеспособность пульпы как физиологического барьера.

Список литературы:

1. Sunzov V.G., Skripkina G.I., Samochina V.I. Biologicheskii metod lecheniya chronicheskogo pul'pita vo vremennykh zubakh // Sovremennaya stomatologiya. – 2005. – №2. – S. 63–65.
2. Binzarovskaya G.V., Dem'yanenko E.A., Valeeva Z.R., Trofimova E.K. Retrospektivnyy analiz rezul'tatov lecheniya pul'-pitov vremennykh zubov // Stomatologicheskii zhurnal. – 2008. – №3. – S. 241–244.
3. Farooq N. S. Success rates of formocresol pulpotomy and indirect pulp therapy in the treatment of deep dentinal caries in primary teeth / N. S. Farooq, J. A. Coll, A. Kuwabara [et al.] // Pediatr. Dent. – 2000. – 22. – P. 278– 286.

4. Salako N. Comparison of bioactive glass, mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, and formocresol as pulpotomy agents in rat molar / N. Salako, B. Joseph, P. Ritwik [et al.] // Dent. Traumatol. – 2003. – 19. – P. 314–320.
5. Agamy H. A. Comparison of mineral trioxide aggregate and formocresol as pulp-capping agents in pulpotomized primary teeth / H. A. Agamy, N. S. Bakry, M. M. Mounir [et al.] // Pediatr. Dent. – 2004. – 26. – P. 302–309.
6. Кисельникова Л.П. Методы лечения пульпы та временних зубов / Л.П. Кисельникова, С.В. Гончарова, О.А. Кочеткова // Институт стоматологии. – 2002. – N 4. – С. 28–29.
7. Yoshida K. Immunolocalization of fibronectin during reparative dentinogenesis in human teeth after pulp capping with calcium hydroxide / K. Yoshida, N. Yoshida, H. Nakamura [et al.] // J. Dent. Res. – 1996. – 75. – P. 1590–1597.
8. Noorollahian H. Comparison of MTA and FC as pulp medicaments in primary molars / H. Noorollahian // Br. Dent. J. – 2008. – 204(11) – P. 20.
9. Farsi N. Success of minerals trioxide aggregate in pulpotomized primary molars / N. Farsi, N. Alamoudi, K. Balto [et al.] // J. Clin. Pediatr. Dent. – 2005. – 29. – P. 307–311.
10. Subramaniam P. Mineral trioxide aggregate as pulp capping agent for primary teeth pulpotomy: 2 year follow up study / P. Subramaniam, S. Konde, S. Mathew [et al.] // J. Clin. Pediatr. Dent. – 2009. – 33(4). – P. 311–314.

